

Diagnóstico inicial de fuentes puntuales de contaminación por aguas residuales en la laguna del campus UNAH-CU

Initial Diagnosis of Point Sources of Wastewater Pollution in the Lagoon of the UNAH-CU Campus

Tiffany Carolina González Casco^{1*}

¹Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

* Autor de correspondencia: tgonzalezcasco23@gmail.com

Editorencjefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 4 Junio 2025 ► **Aceptado** 21 Diciembre 2025 ► **Publicado** 31 Diciembre 2025

Ref. bibliográfica: González Casco, T.C. & Montes Martínez, G.J. 2025. *Diagnóstico inicial de fuentes puntuales de contaminación por aguas residuales en la laguna del campus UNAH-CU*. *Scientia hondurensis*. 5(2): 30-39. doi: 10.5281/zenodo.18098135.

RESUMEN

La laguna estacional del campus de Ciudad Universitaria de la UNAH forma parte de pequeños ecosistemas naturales y artificiales cuyo estado ambiental ha despertado interés creciente. Ante la falta de información sobre las fuentes de contaminación, el estudio tuvo como objetivo caracterizar las fuentes puntuales de aguas residuales que la afectan. Se identificaron once fuentes de contaminación, de las cuales una permanece activa con descargas constantes de aguas negras, y se documentó un antecedente de contaminación por aceite vehicular ocurrido en 2013. La concentración espacial de estas descargas evidencia que la laguna no puede considerarse un cuerpo de agua natural, sino un sistema léntico artificial o modificado que ha recibido y continúa recibiendo aportes contaminantes.

Palabras clave: Caracterización de fuentes puntuales contaminantes, Gestión ambiental de campus universitarios.

ABSTRACT

The seasonal lagoon located on the Ciudad Universitaria campus of the National Autonomous University of Honduras (UNAH) is part of a set of small natural and artificial ecosystems whose environmental condition has attracted increasing interest. Due to the lack of information regarding the location and current status of pollution sources, this study aimed to characterize point sources of wastewater contamination affecting the lagoon. Eleven pollution sources were identified, one of which remains active and is characterized by constant discharges of untreated wastewater, and a previous discharge of vehicular oil documented in 2013 was also recorded. The spatial concentration of these discharges indicates that the lagoon cannot be classified as a natural water body, but rather as an artificial or modified lentic system that has received and continues to receive contaminant inputs.

Key words: Characterization of point sources of pollution, Environmental management of university campus,

INTRODUCCION

La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-CU), ubicada en Tegucigalpa, cuenta con una extensión territorial aproximada de 168 hectáreas (1,680,000 m²) y alberga una amplia infraestructura académica, administrativa, recreativa, así como extensas áreas verdes. Asimismo, ha contado con una laguna en su campus universitario desde varias décadas atrás. Este cuerpo de agua léntico, originalmente no contaminado, representaba un ecosistema acuático valioso dentro del entorno urbano universitario. La gestión ambiental de cuerpos de agua lénticos como este resulta esencial para la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental (Maribel-Chávez 2013), Estos ecosistemas, que incluyen lagos, lagunas, constituyen una fuente importante de recursos hídricos y albergan una notable diversidad biológica. Analizarlos desde una perspectiva económica, social y ecológica, así como identificar las causas y consecuencias de su contaminación, permite diseñar medidas adecuadas para su manejo (Calero y Pérez 2015), A nivel global, los cuerpos de agua lénticos enfrentan crecientes presiones antropogénicas derivadas del crecimiento poblacional y la creciente demanda de agua, lo que impacta negativamente su funcionalidad (Saénz *et al.* 2019; Canales *et al.* 2023).

En entornos urbanos, como los campus universitarios, estos ecosistemas presentan mayor vulnerabilidad (Hurtado-Yow 2020), y su degradación se acelera por descargas domésticas e industriales no reguladas (Molina y Fernández 2016), Estudios recientes indican que las lagunas universitarias pueden funcionar como sistemas naturales de tratamiento de aguas residuales, pero su eficacia depende de una gestión activa (Mario-Cerino *et al.* 2023), Las aguas residuales industriales, como las de la industria automotriz, inducen eutrofización por el exceso de nutrientes y contaminan con hidrocarburos, metales pesados y disolventes que se acumulan en los sedimentos (Reyes *et al.* 2016; Studer *et al.* 2007; Zapata *et al.* 2015).

Por otro lado, las aguas domésticas también aportan contaminantes como detergentes, residuos orgánicos y Microplásticos (Nancy-Cirerol, 2002), que alteran la composición del agua e incrementan la eutrofización (Medrano *et al.* 2020; Pérez y Zambrano 2019), Estos procesos reducen el oxígeno disuelto y afectan la biodiversidad (Dayanne-Cedeño 2020), En este contexto, la laguna del campus de Ciudad Universitaria de la UNAH representa un caso concreto de cuerpo de agua urbano que enfrenta una creciente contaminación.

Actualmente, el cuerpo de agua léntico presenta contaminación por diversas fuentes, principalmente aguas residuales, a pesar de su valor ecológico y educativo, ha sido afectada por descargas no reguladas, y no existe una caracterización clara de los aportes de las fuentes puntuales de contaminación por aguas residuales.

Con base en lo anterior, se formula la hipótesis siguiente: las fuentes puntuales de aguas residuales no tratadas en torno al campus son las principales responsables del deterioro de la calidad del agua en la laguna. Por tanto, el objetivo de este estudio es caracterizar las fuentes puntuales de contaminación por aguas residuales que afectan la laguna del campus UNAH-CU. Mediante trabajo de campo, técnicas de georreferenciación para identificar y mapear estas fuentes. Los resultados generarán información clave para

formular estrategias sostenibles de gestión ambiental, promoviendo la conservación del ecosistema y el bienestar de la comunidad universitaria

MATERIALES Y METODOS

Área de estudio

El sitio específico de reconocimiento en campo, correspondiente al cuerpo de agua estudiado, se delimitó la Laguna de Ciudad Universitaria dentro del campus de la UNAH en Tegucigalpa (**Fig.1**) estableciendo sus límites al norte con el edificio del IUDPAS y viviendas residenciales, al sur con una carretera interna del campus, al este con el Bulevar Suyapa y al oeste con edificios universitarios y áreas boscosas. Este cuerpo de agua léntico presenta vegetación circundante compuesta por zacates y árboles, lo que influye en su dinámica ecológica.

Figura 1. Mapa del área de estudio, Laguna UNAH-CU, Con curvas de nivel y el polígono de la laguna según la estación, temporada seca. / Map of the study area, UNAH-CU Lagoon, with contour lines and the polygon of the lagoon according to the season, dry season.

Método

Se desarrolló un estudio exploratorio-descriptivo, con el propósito de realizar un diagnóstico inicial de las principales fuentes de contaminación presentes en el área. Esto permitió identificar y caracterizar de manera general dichas fuentes, dejando brecha a futuras investigaciones. El diseño adoptado fue no experimental, transversal y de campo. No se manipularon variables, sino que se observó el fenómeno en su contexto natural. 1) La

recolección de datos se efectuó en una única visita. 2) Para la identificación de fuentes puntuales de contaminación (Fig. 4), se aplicó la metodología de Argueta-Mayorga *et al.* (2024), mediante la búsqueda bibliográfica y el seguimiento de fuentes puntuales contaminantes asociadas al cuerpo de agua. 3) Se realizó una primera visita para priorizar las áreas de mayor importancia en la investigación. 4) Se gestionaron permisos institucionales necesarios para el acceso al área de estudio. 5) Se recopiló información en formato shapefile con el apoyo del Departamento de Ciencia y Tecnologías, de la información geográfica (CTIG) de la facultad de Ciencias Espaciales de la UNAH, para la creación de mapas temáticos (Miranda y Cusiche 2019). 6) se llevó a cabo una visita de campo con el apoyo del personal de Servicios Generales del Departamento de Jardinería. 7) Se identificaron y caracterizaron fuentes de contaminación recolectando datos mediante georreferenciación GPS.

Análisis de datos

Una vez recolectada la información en campo, se procedió al procesamiento y análisis de los datos obtenidos, y validar su existencia mediante evidencia visual y documental. (Jiménez y Sánchez 2024), Se utilizaron los programas QGIS y Google Earth para integrar los datos georreferenciados con las capas base institucional. Se construyó una tabla con los puntos de descarga de aguas residuales (**Tabla 1**) (Rojas y Rojas 2023). Cada punto fue documentado mediante fotografías tomadas en campo y validando los hallazgos visualmente.

Tabla 1. Puntos de descarga identificados y su estado de actividad.

Punto	Coordenada GPS	Tipo de descarga	Estado (activo/inactivo)	Elemento	Descripción
P11	16 P 0482834 UTM 1557018	Aguas negras (Residenciales)	Activo	Alcantarilla	Viviendas conectadas a alcantarillado
P10	16 P 0482863 UTM 1556956	Aguas sin determinar (Residenciales)	Inactivo	Muro	Con múltiples tuberías
P09	16 P 0482800 UTM 1556946	Aguas pluviales (Industriales)	Inactivo	Plancha	De escorrentía/conducción pluvial industrial
P08	16 P 0482771 UTM 1556942	Aguas pluviales (Industriales)	Inactivo	Tubería en canal	Escorrentamiento de techos/patios industriales
P07	16 P 0482759 UTM 1556924	Aguas pluviales (Industriales)	Inactivo	Canal	Recolección pluvial industrial
P06	16 P 0482727 UTM 1556927	Aguas sin determinar (residenciales)	Inactivo	Tuberías	Conectadas a casa
P05	16 P 0482686 UTM 1556930	Aguas sin determinar (residenciales)	Inactivo	Tuberías	Conectadas a casa
P04	16 P 0482675 UTM 1556938	Aguas sin determinar (residenciales)	Inactivo	Tuberías	Conectadas a casa
P03	16 P 0482624 UTM 1557095	Aguas pluviales (Universidad)	Inactivo	Canal	Recolección pluvial de la Universidad
P02	16 P 0482633 UTM 1557034	Aguas pluviales (Universidad)	Inactivo	Canal	Recolección pluvial de la Universidad
P01	16 P 0482649 UTM 1556988	Aguas pluviales (Universidad)	Inactivo	Canal	Recolección pluvial de la Universidad

Nota. Información obtenida del reconocimiento de campo en el entorno de la laguna UNAH. Solo un punto (P11) se encuentra activo al momento de la visita. / **Note:** Information obtained from field reconnaissance in the area surrounding the UNAH lagoon. Only one point (P11) was active at the time of the visit.

RESULTADOS Y DISCUSION

A continuación, se muestran los resultados de las descargas (acac la tabla1) y su mapa con sus localidades (fig. 1-2).

Los resultados del estudio evidencian una contaminación significativa en la laguna del campus de Ciudad Universitaria de la UNAH, mediante análisis geoespacial y trabajo de campo, identificando once focos contaminantes uno de ellos, punto (P11), en estado activo donde se reportan descargas constantes de aguas negras (Fig.3) residenciales y la caracterización de cada punto identificado. También se identificó una descarga previa de residuos de aceite vehicular en 2013 por parte de la empresa Hyundai, la cual fue gestionada y sellada en el 2014, (com. pers. Gerson Cardona), Lo que puede implicar un riesgo ecológico para la laguna, estas condiciones impiden clasificar este sistema como un cuerpo de agua natural y permiten calificarlo como un posible cuerpo de agua léntico artificial o modificado que ha recibido y continúa recibiendo contaminación.

Se sospecha de acumulación de residuos automotrices en los sedimentos, lo cual puede comprometer la integridad ecológica del ecosistema. La distribución espacial de estas fuentes se muestra en el mapa (Fig.2), donde se evidencia la concentración de descargas puntuales en zonas específicas.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de investigar los cuerpos de agua lénticos frente a las contaminaciones puntuales por aguas residuales en campus universitarios, para establecer estrategias de manejo ambiental en futuras investigaciones. Hurtado-Yow documentó contaminación puntual en cuerpos de agua universitarios asociada a fallas en sistemas de manejo de aguas residuales, incluyendo la presencia de tanques sépticos. De forma similar, en la laguna del campus UNAH-CU se identificaron descargas de aguas negras y, según (com. pers. Gerson Cardona), contaminación por aceites vehiculares durante el período 2013-2014.

Figura 2. Elaborado en QGIS. El mapa muestra 11 puntos de descarga (P1 a P11), incluyendo canales pluviales, tuberías domiciliarias, alcantarillas, muros y planchas de escorrentía. / Created in QGIS. The map shows 11 discharge points (P1 to P11), including storm drains, house pipes, culverts, walls, and storm drains.

Ambos estudios resaltan la necesidad de realizar análisis más profundos; mientras Hurtado propuso un plan de monitoreo para la bahía, en este caso se recomienda un manejo integral que incluya el control de descargas de aguas negras, el seguimiento a posibles fuentes asociadas a tanques sépticos y el monitoreo de sedimentos contaminados por residuos automotrices. Este tipo de descargas favorece procesos de eutrofización, alterando la calidad del agua y la funcionalidad ecológica del sistema.

Asimismo, Rojas y Rojas (2023) identificaron una contaminación constante por vertimientos de aguas residuales municipales e industriales en la Unidad Hidrográfica Coata entre 2015 y 2019. De manera similar, en la laguna del campus de la UNAH-CU se registran descargas de aguas negras, lo que impide considerar la laguna un cuerpo de agua natural. En contraste con sistemas que aún conservan condiciones naturales, con baja eutrofización y contaminación asociada principalmente a fuentes difusas como la deforestación (Argueta-Mayorga et al. 2024), la laguna del campus presenta una condición más crítica debido a descargas puntuales y vertidos directos.

Estos hallazgos refuerzan la urgencia de implementar un enfoque de planificación ecológica estratégica en el campus universitario, que permita integrar investigación, gestión ambiental y formación académica. Según Swearingen-White (2014), estas acciones deben formar parte de un plan de sostenibilidad con metas claras, indicadores verificables y responsabilidades definidas. En este sentido, se propone designar la laguna como una zona de estudio y conservación dentro del campus, en concordancia con el enfoque de Eli-Orenstein et al. (2019), quienes destacan que la presencia de ecosistemas alterados en campus universitarios exige una respuesta interdisciplinaria que incluya gestores urbanos,

científicos y tomadores de decisiones.

A pesar de los aportes del estudio, se identifican limitaciones importantes, principalmente la falta de caracterización específica de contaminantes en los sedimentos, lo cual impide estimar con precisión el nivel de toxicidad y el riesgo ecológico. Tampoco se abordaron posibles fuentes de contaminación difusa ni se incluyeron parámetros microbiológicos complementarios. Por ello, futuros estudios deben enfocarse en un análisis integral del ecosistema para fortalecer las estrategias de manejo ambiental.

Figura 3. Alcantarilla de aguas negras identificada en los alrededores de la laguna. / Sewage drain identified in the surroundings of the lagoon.

CONCLUSIONES

La laguna del campus de CU no puede tratarse como un cuerpo de agua natural, debido a la presencia de una descarga activa por aguas residuales (**P 11**) y posibles residuos automotrices en sedimentos.

Es indispensable implementar un plan de manejo integral que contemple el control de descargas activas, el monitoreo de posibles sedimentos contaminados y la realización de tres muestreos adicionales por año (abril, junio, septiembre) para evaluar las variaciones estacionales, dado que se trata de una laguna estacional. Se recomienda ampliar la investigación, considerando las fuentes puntuales ya identificadas y priorizando un plan de manejo ambiental adecuado. Declarar “zonas críticas de conservación” dentro del campus, limitar la infraestructura y designar áreas de restauración. Integrar a estas restauraciones y declaratoria a la laguna de la UNAH-CU, fomentar su restauración ecológica y aprovechar

su potencial como laboratorio institucional de investigación.

Este cuerpo de agua ha sido y sigue siendo receptor de contaminación, por lo que debe priorizarse su restauración, conservación y monitoreo continuo desde un enfoque institucional que permita fortalecer la educación ambiental y generar conocimiento aplicado para la gestión sostenible del entorno universitario que abren una brecha importante para futuras investigaciones orientadas a evaluar cambios temporales, impactos ecológicos acumulativos y soluciones sostenibles dentro de los entornos universitarios, en el marco de una gestión ambiental institucional responsable.

Figura 4. **A.** tubería proveniente de industrias alrededor del campus. **B** Muros de contención con múltiples tuberías / **A.** Pipeline from industries surrounding the campus. **B.** Retaining walls with multiple pipe.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento en primer lugar al biólogo Leonel Zúniga por su constante apoyo y orientación durante el desarrollo de esta investigación. A Stefany Rodríguez por compartir el shapefile del mapa de la laguna de la UNAH, insumo fundamental para el análisis espacial del estudio.

Al Departamento de Jardinería y a la Dirección de Servicios Generales por facilitar el acceso y acompañamiento durante nuestra visita a la laguna del campus. De manera especial, a Jorge Canales, Wilson Aguilera y Melvin Hernández por su valiosa asistencia durante el recorrido de campo.

A la Facultad de Ciencias Espaciales, al Departamento de Ciencias y Tecnologías de la Información Geográfica, que nos proporcionaron los shapefile (capas vectoriales) de la laguna de la universidad.

Al ingeniero Gerson Cardona jefe del Departamento de jardinería de la UNAH-CU, por brindarnos información relevante para el desarrollo del estudio y a Enmanuel Calix por su colaboración activa durante la visita de campo.

LITERATURA CITADA

Canales, V. C., Ayala Larios, L. E. y Campos-Hernández, M. E. (2023) *Contaminación hídrica y de suelos de la laguna de Olomega y sus consecuencias en el medio ambiente y en el estado de salud de los pobladores del municipio El Carmen,*

departamento de La Unión. Ediciones EDIPRO, San Salvador, El Salvador.
<https://doi.org/10.55717/YYZW6682>

Cerino, M. J. R., Vázquez, E. C. y Ocaña, G. L. (2023) Tratamiento de aguas residuales domésticas de una institución educativa por un sistema de humedales artificiales en serie. *Revista Científica*, **11**(30). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7843244>

Cusiche-Pérez, y Miranda-Zambrano. (2019) Contaminación por aguas residuales e indicadores de calidad en la reserva nacional Lago Junín, Perú. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, **10**(6): 1433–1447. <https://doi.org/10.29312/remexca.v10i6.1870>

Dayanne-Cedeño. (2020) *Impacto ambiental de las lagunas de tratamiento de aguas residuales. Sector Colinas San José, Ciudad de Rocafuerte*. Tesis de grado, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.

Eli-Orenstein, D. E., Troupin, D., Segal, E., Holzer, J. M. y Hakima-Koniak, G. (2019) Integrating ecological objectives in university campus strategic and spatial planning: a case study. *Landscape and Urban Planning*, **20**(2): 190–213. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-12-2017-0219>

Hurtado-Yow (2020) Determinación de la causa raíz de la contaminación difusa y puntual de la calidad de agua en bahía Manzanillo, corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón, Panamá. *Scientia*, **30**(2): 1–28. <https://doi.org/10.48204/j.scientia.v30n2a1>

Jiménez, A. I. y Sánchez, M. (2024) Microplásticos en cuerpos de agua continentales: impacto y estrategias de mitigación desde la perspectiva de la ingeniería agroindustrial. *Bistua. Revista de la Facultad de Ciencias Básicas*, **22**(1): 1–12. <https://doi.org/10.24054/bistua.v22i1.2901>

Karen-Calero y Jeanette-Pérez. (2015) *Causas y consecuencias de la contaminación en el lago de Nicaragua*. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, FAREM Chontales. <https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/1763/1/10394.pdf>

Marianne-Krasny y Jesse-Delia. (2015) Natural area stewardship as part of campus sustainability. *Environmental Education Research*, **106**: 87–96.

Maribel-Chávez. (2013) *Gestión ambiental en la subcuenca del Lago de Chapala sobre fuentes de contaminación puntual y difusa: establecimiento de una plataforma múltiple de participación*. Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional, México.

Mayorga, D. S. A., Mayorga, J. L. A., Montes, M. V. C. y Sinibaldi, A. S. G. (2024) Evaluación de la calidad del agua y los efectos antropogénicos sobre sistemas lénticos. Caso: Laguna de Calderas, San Vicente Pacaya, Guatemala. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, **8**(3). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11996

Medrano, M., Mamani, A., Muñoz, E., Díaz, R. y Medrano, E. (2020)

Operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas circunlacustres al Lago Titicaca-sector Perú y el marco legal en defensa de los ecosistemas. *Ciencia y Desarrollo*, 23(3): 55–68. <https://doi.org/10.21503/cyd.v23i3.2142>

Molina-Prieto, y Rubio Fernández, D. (2016) Elementos de urbanismo azul: lagos naturales y artificiales. *Revista de Investigación*, 9(2): 1–23. <https://doi.org/10.29097/2011-639X.52>

Nancy-Cirerol (2002) *Eutrofización y calidad del agua de una zona costera tropical*. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, España. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/35296/1/TESISNANCY.pdf>

Pérez, L. F. C. y Zambrano, G. A. M. (2019) Contaminación por aguas residuales e indicadores de calidad en la reserva nacional Lago Junín, Perú. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 10(6): 1433–1447. <https://doi.org/10.29312/remexca.v10i6.1870>

Reyes, Y. C., Vergara, I., Torres, O. E., Díaz, M. y González, E. E. (2016) Contaminación por metales pesados: implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. *Ingeniería Investigación y Desarrollo*, 16(2): 75–85. <https://doi.org/10.19053/1900771X.v16.n2.2016.5447>

Rojas-Vargas, y Rojas-Vizcarra. (2023) Caracterización y determinación de la calidad de agua superficial. *Revista de Investigaciones*, 12(1): 65–80. <https://doi.org/10.26788/ri.v12i1.4014>

Saéñz, S. M. V., Martínez, Z. G. B., Rosales, B. O. y Zanor, G. A. (2019) Evaluación de la calidad del agua de la laguna de Yuriria (Guanajuato) y su impacto antrópico. *Revista Científica*, 10: 1–12.

Studer, E., De Alencastro, L. F., Mérida-Colindres, J. E. y Ferrary, M. L. (2007) *La contaminación ambiental del Lago de Yojoa: un estudio bibliográfico respecto a un sistema de indicadores ambientales*. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) y Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), Honduras. <https://repositorio.credia.hn/handle/123456789/137>

Swearingen -White. (2014) Campus sustainability plans in the United States: where, what, and how to evaluate? *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 15(2): 228–241.

Zapata, A.G., Hurtado-Sánchez, I.S., y Cardona, A.D. (2015) Metodología para determinar niveles de eutrofización en ecosistemas acuáticos. *Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas*, 1(24): 12–27.

